

УДК 633.853.493; 025.4.03

СОРТОИСПЫТАНИЕ РАПСА И СУРЕПИЦЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

А.Б. Пономарев,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела земледелия и кормопроизводства Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала Уральского федерального научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук

Н.А. Кипрушкина,

научный сотрудник аналитической лаборатории Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала Уральского федерального научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук

Ключевые слова: рапс, сорт, гибрид, факторы продуктивности, потепление климата, конкурентоспособность

Keywords: rapeseed, variety, hybrid, productivity factors, climate warming, competitiveness

Степень интеграции в международную экономическую систему и динамика мировых цен в значительной степени влияют на изменение посевных площадей и производства маслосемян рапса и других масличных культур. В предыдущие годы это было во многом связано с превращением рапса из весьма непритязательной технической культуры в широко востребованную кормовую и масличную культуру. Затем произошло замедление наращивания площадей и некоторая стабилизация.

После увеличения площадей в 2010-15 годы с 6 до 20 тыс. га, в последние несколько лет посевы рапса на Среднем Урале сохраняются на уровне 18-22 тыс. га. Это во многом связано с тем, что, по мнению ряда экспертов, спрос и мировые цены на рапс несколько уменьшились. Пик спроса на маслосемена рапса отмечался в 2012 году, когда сложилась наибольшая заинтересованность сельхозпроизводителей в увеличении производства и наблюдалась положительная динамика увеличения посевов. Это было во многом обусловлено высоким спросом в Европе на биотопливо (биодизель) и обеспечивалось мерами государственной поддержки. К настоящему времени господдержка на биотопливо отменена и во многом по этой причине закупочные цены (и соответственно площади рапса) если не стали сокращаться, то, по крайней мере, стабилизировались [8]. Кроме этого европейские исследователи, уделяющие большое значение

парниковому эффекту, выявили, что среди других масличных культур рапс требует более высокого уровня азотного питания. Они отмечают, что растительные остатки рапса весьма богаты азотом, что может привести к увеличению выбросов закиси азота (N_2O) – одного из основных компонентов парниковых газов [11].

На уменьшение интереса к рапсу не мог не повлиять и рекордно урожайный 2017 год, когда его производство увеличилось на 50%, и было доведено до 1.5 млн. т против 999 тыс. т в 2016 году. При этом треть площадей рапса – это регионы Сибири [6]. Удаленность территорий приводила к повышению транспортно-логистических расходов и снижению рентабельности производства [10].

Снижение спроса по причине повышенной урожайности можно отнести и к другим культурам. К примеру, из-за рекордного урожая двух последних лет розничные цены на гречку вернулись на уровень конца 2014 года. Чтобы сохранить рентабельность производства, посевы гречихи в следующем сезоне могут снизить, по оценкам экспертов, на 40%. ...При этом рекордным в 2017 году был не только урожай гречихи, но в целом зерна, а также сахарной свеклы. Перепроизводство уже привело к падению розничных цен на сахар в первом квартале 2018 года на 21% [7].

Вместе с тем общие тенденции и в глобальных масштабах достаточно инертны и цены на маслосемена

Урожайность маслосемян рапса и сурепицы в условиях Свердловской области, т/га АСВ

Виды, сорта и гибриды	2013 г. (жаркий и сухой) ГТК 1,26	2014 г. (прохл. и влажный) ГТК 2,10	2015 г. (экстрем. прохл. и влажный) ГТК 2,20	2016 г. (экстрем. жаркий и сухой) ГТК 0,63	2017 г. (прохл. и влаж.) ГТК 1,74	В среднем Средне многолет. ГТК 1,64
Сорта рапса	1,20	2,71	1,69	1,29	2,58	1,89
Гибриды рапса	1,27	2,79	2,44	1,50	3,37	2,27
Сорта сурепицы	1,27	2,60	3,47	1,03	2,05	2,08
НСР 05	0,11	0,20	0,37	0,15	0,35	

рапса на уровне регионов держатся на достаточно высоком уровне. Волатильность (изменчивость) цен на рынке масличных культур проявляется значительно слабее, поэтому доходы при их выращивании сохраняются на достаточно высоком уровне. А в малоурожайные засушливые годы значительно повышаются [9].

Таким образом, рапс и сурепица к настоящему времени остаются весьма востребованными «нишевыми» культурами. Тем более, что потенциал собственных перерабатывающих мощностей по отжиму масла и получению шрота используется пока на 70% [5]. Более того, на региональном уровне увеличение производства сои и рапса на сегодня является важной стратегической задачей и необходимо расширять их площади. ...В настоящее время спрос на рапс неограничен ни в России, ни во всем мире [6]. Даже при снижении мировых цен рентабельность производства рапса весьма высока, что является также и следствием сохраняющейся разницы курса рубля и евро [8].

При этом для сохранения и повышения конкурентоспособности производства масличных культур сельхозпроизводителям рекомендуется идти по пути интенсификации и совершенствования технологии возделывания [9]. Это касается и агротехнологий и научно обоснованного подбора сорта (гибрида), экологического испытания новых перспективных сортов. Необходим регулярный сравнительный анализ и отбор для производства лучших сортов и гибридов рапса, сурепицы и других масличных культур.

В соответствии с тенденциями развития рапсосоения в отделе земледелия и кормопроизводства Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания ФАНО России по теме № 0772-214-0035 «Испытать новые сорта и гибриды рапса и других масличных культур» были проведены исследования с более 30 сортами и гибридами рапса, сурепицы и других масличных культур.

Погодные условия в годы проведения исследований предоставили возможность всестороннего анализа культур самых контрастных «провокационных» условиях. Со значительными перепадами от экстремально влажного и прохладного 2015 года (гидротермический коэффициент /ГТК/ 2,20), до остро засушливого 2016-го (ГТК 0,63). Следующий за ними 2017-й год по показателю ГТК (1,74) хотя и можно было сравнить со среднемноголетним показателем (ГТК 1,64), но подобная усредненная статистика в биологических средах далеко не всегда соответствует реальности. Прошедший сезон объективно характеризовался как прохладным и влажным (табл. 1).

В наиболее ответственный критический период начального роста растений 2017 год был намного холоднее среднестатистического показателя и повышенную урожайность обусловили несколько взаимосвязанных между собой абиотических и биотических факторов:

1. Отсутствие теплового стресса и поражения крепостцветной блошкой в начальный период роста.
2. Повышенная нитрификационная активность и благоприятный тепловой режим в период формирования корневой системы.
3. Благоприятные условия увлажнения в середине лета.
4. Благоприятные условия для вызревания и уборки в конце лета (в середине августа - начале сентября).

Конец мая и первую половину лета можно было характеризовать как «холодную засуху». Середина лета подверглась избыточному увлажнению, сопровождавшемуся ливневыми осадками. И только необычно теплые и солнечные для конца лета вторая и третья декады августа вывели летний сезон по температуре и влажности к практически среднемноголетнему показателю ГТК (1,64-1,74). Сочетание подобных благоприятных для рапса факторов обусловило продуктив-

ность у некоторых гибридов до 4,4 т/га маслосемян.

Сочетание благоприятных факторов во многом касалось и наиболее распространенных для Среднего Урала зерновых культур, тоже обеспечивших в 2017 году повышенную урожайность.

В целом же, судя по пятилетней динамике ГТК, количество лет с жарко-засушливыми погодными условиями постепенно увеличивается: в среднем за последние пять лет ГТК составил 1,46 при среднемноголетнем показателе ГТК 1,64. Некоторое потепление позволяет расширить площади посевов рапса и сурепицы до более северных районов Уральского региона. Особенно это касается сурепицы: использование ее новых сортов позволяет расширить границу возделывания капустных масличных культур на 300 км севернее и открывает для Урала и в целом для Нечерноземья возможность получения собственных «северных» высокобелковых жмыхов и шротов [1].

Вместе с тем потепление не сопровождается устойчивостью и не является плавным и постепенным. Изменение показателей ГТК говорят о существенной неустойчивости погодных условий. В связи с тем, что собственная селекция рапса на Среднем Урале не осуществляется, важно целенаправленное систематическое сравнительное экологическое сортоиспытание и подбор наиболее эффективных для региона пластичных и перспективных по продуктивности и качеству сортов и гибридов не только рапса и сурепицы, но и других сельскохозяйственных культур. Это особенно важно для Среднего Урала, находящегося в резко континентальном климате со значительными перепадами температур и осадков.

Отбор лучших сортообразцов тоже является одним из важных и нужных методов селекции. Академик И.Г. Калинин характеризует целенаправленный поиск среди мирового разнообразия растений исходных форм растений делом не менее важным, чем выведение новых сортов [4]. Важнейшим критерием при выборе конкурентоспособного сорта (гибрида) является приспособленность его к агроклиматическим условиям и наукоемким технологиям при высоком потенциале продуктивности и устойчивости к наиболее типичным для региона абиотическим и биотическим стрессорам за счет преобладания генотипа над нерегулируемыми факторами среды [2, 3].

Таким образом, параллельно с развитием и совершенствованием современных методов селекции и технологии делом не менее важным следует считать поиск и выявление (интродукцию, адаптацию) сортов и гибридов с/х культур отечественных и зарубежных школ селекции. Это создает предпосылки для поддержания регионального производства на высоком стабильном конкурентоспособном уровне.

Для получения более полной информации по продуктивности и качеству отдельных сортов и гибридов рапса и сурепицы можно обращаться в Уральский НИИС – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Источники

1. Воловик В.Т. Основные итоги научных исследований по селекции и научному обеспечению производства рапса для Нечерноземной зоны / Воловик В.Т., Прологова Т.В., Докудовская Н.А., Разгуляева Н.В., Сергеева С.Е., Пампура В.Д., Леонидова Т.В., Коровина Л.М. // Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса и других масличных капустных культур: сборник научных докладов на международном координационном совещании по рапсу. 7-9 июля 2015 г. Липецк: ФГБНУ «ВНИИ рапса», 2016. 207 с.
2. Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России / Жученко А.А. // М: Издательство «Агрорус», 2004. 1110 с.
3. Зезин Н.Н. Руководство по проведению полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области в 2013 году / Зезин Н.Н., Шанин А.А., Мальцев Н.В. и др. Екатеринбург, 2013. 80 с.
4. Калинин Н.И. Селекция озимой пшеницы: результаты, перспективы, проблемы, поиски / Н.И. Калинин. Селекция и семеноводство. 1986 № 6. С. 2-7.
5. Масличные культуры: перспективы без ущерба зерновым // Нивы России. 2018. № 2 (157). С. 18-19.
6. Продовольственная безопасность остается главной задачей / Материалы Всероссийского агрономического совещания. Аргумент защиты. 2018. № 3. (105). С. 4.
7. Розничные цены на гречку обновили трехлетний минимум. Российский продуктовый портал. URL: <http://foodmarkets.ru/news/topic/29890> (дата обращения 18.05.2017).
8. Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2017-2026. 21 сентября 2017 г. Видео-семинар. Москва: ЦНХБ. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2017-09-21.aspx> (дата обращения 13.03.2018).
9. Степных Н.В. Повышение доходов сельхозпредприятий за счет увеличения посевов масличных культур / Современные проблемы финансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе материалы II Всероссийской национальной научно-практической конференции с международным участием. Под общей редакцией Сухановой С.Ф., 2018. С. 628-632.
10. Трухин А. Итоги года на внутреннем рынке зерна в России: перепроизводство и планы на будущее / А. Трухин // Нивы России. - 2017. № 11 (155). С. 10-16.
11. Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. Direct nitrous oxide emissions from oilseed rape cropping - a meta-analysis. Автор: Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY v. 7 P. 1260-1271 NOV 2015. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F23ZcJKwrSSStEDGMw&page=1&doc=1 (дата обращения 13.03.2018).

References

1. Volovik V.T. Osnovnye itogi nauchnykh issledovaniy po selektsii i nauchnomu obespecheniyu proizvodstva rapsa dlya Nechernozemnoy zony / Volovik V.T., Prologova T.V., Dokudovskaya N.A., Razgulyaeva N.V., Sergeeva S.Ye., Pampura V.D., Leonidova T.V., Korovina L.M. // Povyshenie effektivnosti selektsii, semenovodstva i tekhnologii vozdeleyvaniya rapsa i drugih maslichnykh kapustnykh kultur: sbornik nauchnykh dokladov na mezhdunarodnom koordinatsionnom soveshchaniy po rapsu. 7-9 iyulya 2015 g. Lipetsk: FGBNU «VNII rapsa», 2016. 207 s.
2. Zhuchenko A.A. Resursnyy potentsial proizvodstva zerna v Rossii / Zhuchenko A.A. // M: Izdatelstvo «Agrorus», 2004. 1110 s.
3. Zezin N.N. Rukovodstvo po provedeniyu polevykh работ v selskokhozyaystvennykh predpriyatiyakh Sverdlovskoy oblasti v 2013 godu / Zezin N.N., Shanin A.A., Maltsev N.V. i dr. Yekaterinburg, 2013. 80 s.
4. Kalinenko N.I. Seleksiya ozimoy pshenitsy: rezultaty, perspektivy, problemy, poiski / N.I. Kalinenko. Seleksiya i semenovodstvo. 1986 № 6. S. 2-7.
5. Maslichnye kultury: perspektivy bez ushcherba zernovym // Nivy Rossii. 2018. № 2 (157). S. 18-19.
6. Prodovolstvennaya bezopasnost ostaetsya glavnoy zadachey / Materialy Vserossiyskogo agronomicheskogo soveshchaniya. Argument zashchity. 2018. № 3. (105). S. 4.
7. Roznichnye tseny na grechku obnovili trekhletniy minimum. Rossiyskiy produktovyy portal. URL: <http://foodmarkets.ru/news/topic/29890> (data obrashcheniya 18. 05.2017).
8. Selskokhozyaystvennyy prognoz OESR-FAO na 2017-2026. 21 sentyabrya 2017 g. Video-seminar. Moskva: TsNSKhB. URL: <http://live.cnsb.ru/live/dvr-2017-09-21.aspx> (data obrashcheniya 13.03.2018).
9. Stepnykh N.V. Povyshenie dokhodov selkhozpredpriyatiy za schet uvelicheniya posevov maslichnykh kultur / Sovremennye problemy finansovogo regulirovaniya i ucheta v agropromyshlennom komplekse materialy II Vserossiyskoy natsionalnoy nauchno-prakticheskoy konfertsii s mezhdunarodnym uchastiem. Pod obshchey redaktsiyey Sukhanovoy S.F., 2018. S. 628-632.
10. Trukhin A. Itogi goda na vnutrennem rynke zerna v Rossii: pereproizvodstvo i plany na budushchee / A. Trukhin // Nivy Rossii. - 2017. № 11 (155). S. 10-16.
11. Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. Direct nitrous oxide emissions from oilseed rape cropping - a

meta-analysis. Автор: Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY V. 7 P. 1260-1271 NOV 2015. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F23ZcJKwrSSStEDGMw&page=1&doc=1 (дата обращения 13.03.2018).

Контактная информация:

Пономарев Анатолий Борисович,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела земледелия и кормопроизводства Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала Уральского федерального научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. 620061, Екатеринбург, поселок Исток, ул. Главная, д. 21.

E-mail: ponomarev502@mail.ru

Кипрушкина Нина Александровна,

научный сотрудник аналитической лаборатории Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала Уральского федерального научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

Contact Information:

Anatoly B. Ponomarev,

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher of the Department of Agriculture and Forage Production of the Ural Research Institute of Agriculture - a branch of the Ural Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 620061, Yekaterinburg, settlement Istok, Home St., 21.

E-mail: ponomarev502@mail.ru

Nina A. Kiprushkina,

Researcher, Analytical Laboratory, Ural Research Institute of Agriculture, branch of the Ural Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 620061, Yekaterinburg, settlement Istok, Home St., 21.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

